

MEMORANDO DO ENCONTRO/ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA NACIONAL DA SADC (AO)

Dia: 10/01/2017

Hora: 10h

Duração: ± 50m.

OBS: Não foi feita a gravação, porquanto foi uma primeira entrevista exploratória, que ficou por ser complementada com uma segunda, depois de Executivo tomar a decisão sobre a data e os moldes da sua adesão. Todavia, foi consentida a elaboração do presente Memo.

PERGUNTAS

As perguntas versaram sobre:

A caracterização do processo de negociação da adesão de Angola a ZCL da SADC;

O porquê de sucessivos adiamentos;

Quais os factores que corporizam a posição de Angola de não adesão imediata;

Outras entidades a serem consultadas.

ELEMENTOS DE RESPOSTAS

1. Angola assinou e ratificou os seguintes documentos:
 - a) Tratado da SADC;
 - b) Protocolo de Trocas Comerciais (Bens);
 - c) Protocolo sobre os Serviços;
 - d) Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento da SADC (2015-2020?);
 - e) Plano Nacional de Desenvolvimento das Infraestruturas;
 - f) Política Agrária Regional;
 - g) E outros Protocolos visando a liberalização de vários sectores.
2. Angola está na fase de implementação.
3. Em relação a ZCL da SADC, é importante referir que foi adoptado o princípio da Geometria Variável, segundo o qual um país só pode se engajar quando tiver as condições criadas para o efeito
4. Há que ter em conta a pauta de desarmamento (em análise)
Missão 3
Missão 4
5. A adesão de Angola tem de estar alinhada com o seu Plano Nacional de Desenvolvimento
6. Tem de se ter em conta a dependência financeira da SADC em relação aos seus parceiros;
7. Outro aspecto a observar: Se Angola já tem dificuldades a nível da organização do seu comércio interno, tem de ponderar melhor os moldes de adesão ao comércio regional. Ou seja, um dos factores a ter em conta são os padrões de qualidade. Como atingi-los? Temos laboratórios para o efeito?
8. Devemos também considerar a questão da competitividade. Ainda temos no país problemas ligados ao fornecimento de água e luz o que dificulta o trabalho das indústrias.
9. O País está a olhar para o seu Roteiro (Estratégia de Industrialização). Por isso, não podemos ainda adiantar já uma data para a adesão.
10. Do ponto de vista técnico, estes estão a fazer o seu trabalho. Neste sentido, é preciso ter em conta os estudos encomendados e que estão a ser promovidos pelo Governo Angolano.
11. Há estudos que foram promovidos pelo país com financiamento da UE que demonstram, por exemplo, qual o impacto aduaneiro da adesão de Angola a ZCL.
12. Pelo que, a par do trabalho técnico, aguarda-se pela decisão e orientação políticas.

RECOMENDAÇÕES

- 13.** Leitura dos Tratado e Protocolos da SADC; os Estudo promovidos por Angola sobre o impacto nacional da sua adesão a ZCL da SADC;
- 14.** Entrevistas e pesquisas junto aos sectores do Comércio, Indústria e Finanças;
- 15.** Deslocação a Gaborone para aí também poder proceder alguma investigação sobre o assunto.

OBSERVAÇÃO FINAL

- 16.** Depois de entrevista forneceu um conjunto de documentação útil sobre o estado do processo de adesão de Angola à ZCL da SADC